

РОСПИСЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТАРЕЛОК

Abstract:

на протяжении веков это является особенностью интегрированной части поппециатови декоративного рисунка с архитектурой монументальной или монументальной декоративной. Фотографии архитектуры украшают стены, потолок, платмы, арки, поддержку колонн.

Key words:

пластины, стены, потолок (потолки), платмы, арки, керамика, банки.

Author of the article:

**Гулямова Шахноза
Кадировна**

Workspace (Education subject)

**Регион Фергана, Ферганский город
8- школа учительница по Изо и Черчение**

Ремесленные изделия изготавливаются простым ручным трудом и это наследие, оставленное нам нашими предками. Ремесла по-прежнему занимают важное место в народном хозяйстве слаборазвитых стран. Ремесленничество создавалось производственной деятельностью человека, постепенно отделялось от земледелия и животноводства в ходе развития общества, совершенствовалось в связи с развитием техники в рамках разных общественно-исторических периодов, различных специализаций (гончарное, столярное, кузнечное, медное, строительство, камнеобработка, резьба, вышивка, дубление, портняжное дело, ткачество, ювелирное дело, ювелирное дело, крашение, судостроение, жестяное дело и т. д.) Ремесло зависит от наличия природных ресурсов, например, там, где есть хлопок и кокон, текстиль, где есть качественное сырье (например, в Риштоне), гончарное дело, шерсть и кожа, где много текстиля и кожевенное дело, в зависимости от этого, ремесла, о Во многих районах лесов, в районах, богатых морями и реками, развились нефтедобыча, производство металлов и кузнечное дело в районах, богатых полезными ископаемыми, кораблестроение и т. д.

Ремесленники жили вместе в одном районе с древних времен. Вот почему название квартала - это то, что делает большинство людей, освещается по имени. Например, если он занимается ювелирным делом, ювелирным делом

(ювелир), если он занимается медеварением, то его называют районом медника (мисгарона) и т. д.

Редко встречается в Самарканде у знаменитой площади Регистан в средние века. Есть квартал народных мастеров, работающих по металлу - «Заргарон», и уникальные произведения искусства, подготовленные мастерами в специальных двориках и которые зарабатывали на жизнь, продавая свои заказы. Торговые ряды Мисгарона и Заргарона в Бухаре также представляют собой художественную обработку металла, развито в искусстве придания и художественной обработки металла что в Средней Азии издавна развивались ремесленные профессии является доказательством. В настоящее время профессии художественной обработки металлов в Узбекистане, особенно широко развито изготовление ножей, резьба по дереву и изготовление медных изделий. Бухара и Хива этих профессий учащимся школ народного творчества, действующих в городах, преподается. Название села «Софикордгар» до сих пор сохранилось в Бухаре. Там поколение производителей ножей все еще живо. Так обстоит дело в регионах Средней Азии, было много кварталов. Если нож используется ежедневно как режущий инструмент.

В древности в Средней Азии его использовали как инструмент для мужчин, как украшение. Художественное оформление ножей также играло большую роль. Вот почему Восток в результате восстановления и освоения лучших традиций культуры ножевики нашей страны подняли национальный нож до уровня искусства. Сегодня в школах, созданных в разных регионах нашей страны многие изделия производятся мастерами-ремесленниками. Из Ташкента Мастера Момин, Абдукори, Джамиля Саидова, Юсуфджан и ее дочь Зебинис, Шади Мухаммад Баротбой, мастер Шариф, Салахутдин, Хаким из бухарских мастеров Бухари, Олим Абдусаломовы, Мулла Халик, один из мастеров кокана, мастер живописи Кашгари, Фарик Халиков, Лутфулла Фазилов, Ойнисабиби, Собирабибилар, из Самарканда а среди мастеров - Ахмад, медник Салим, мастер Охунджон, Карим Гафуров, Карим Изделия таких мастеров, как Ахмедов, в работе с металлами до сих пор сохраняется и используется. Их ученики - их учителя следуя по стопам своих учителей, они продолжают свою работу.

Термин «художник» также используется в театре, украшении и прикладном искусстве. Картина является важной частью фарфора, содержащее произведения искусства, сделанное из благодати. Они рисуют продукты из деревянного, металла, стекла. Он используется в картинах, тканях из тканей.

В современном мире он играет важную роль в качестве художественной литературы, культуры, отелей, отелей, отелей и развлекательных центров. Он также часто доступен в домашнем коттедже, а также в пригородных деревнях и квартирах. Особенно благодаря воздействию любимого сообщества, достигается влияние расширяющихся мест, строгих архитектурных и ландшафтных форм на многообещающее удаление. Бесплатное изображение можно использовать, когда вы хотите!

История Джошитовского покрашенна в ряде деревень и деревень XIX Century (ныне Московский регион) в ряде деревень и деревень (ныне Московский

регион) в ряде деревень и деревень (ныне Московский регион), в папиристе, Троицком и других жилых тренировках. Производство лакированных продуктов. Появление окрашенного подноса Джошновского связано с именем Вишняков. В 1830 году увеличивается производство Jhostovo и его окрестностей. Появились первые металлические течения, украшенные декоративными цветами. Весныелотки постепенно состоит из винера снега и других «бумажных и других бумажных семинаров».

Основной целью изображения Джостовая является цветущий букет. Мастера Jostowskiy - это истинная форма цветов и фруктов, скорбей и комбинированных пространств, вращающихся пространств и т. Д.

Традиционно, с изображением национальных тарелок, есть только два цвета живописи - специальная деревянная палка (ручка), каппилептерили черный, человеческие волосы. Затем был определен продукт, который дал его золоту. У совета были четкие пропорции. Ширина должна была быть проложена в три раза в длину. Пропитывается деревянным льняным маслом. Кроме того, его структура была более точной и яркой. Природа фиброзного схема часто отмечается украшением, которое содержит такие признаки, как украшения. Интерьер персонажей, явное происхождение, взаимодействие почти потеряно.

На снимках национальных тарелок есть украшения Петрова, в основном растения, в основном цветущие свойства. Это тщательное изучение реальных форм местной флоры и создания фантастических, необычных цветов (например, «Nur» или «кудрявого» или «кудрявого» или «кудрявого» или «кудрявого». Причины сада (Dahlia, розы) и пляжи (роман, кукуруза) широко используются. Фиберны, клубника и виноград, также характерны для листьев, называемых жадными листьями. Декоративная, уникальная красота Петриков. Особые и удивительные рабочие для Z - невыполненного аналога без использования какого-либо счетчика

без измерителя без измерителя без измерителя без измерителя без измерителя без измерения. Природа Qatris - Петрикова, в дополнение к чистке стеблей мастеров, химлига и ягод и некоторых цветов просто нарисованы пальцем.

Литература

1. Размалёўка // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш.. — Мн.: БелЭн, 2001. — Т. 13: Праміле — Рэлакцін. — 576 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0216-4 (т. 13), ISBN 985-11-0035-8.
2. Попова О. С., Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. — Москва: Знание, 1984.

3. Бардина Р. А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. — Москва: Высшая школа, 1977.
4. Жегалова С. К. Живописцы из Городца и Костромы. — М.: Просвещение, 1984.
5. Василенко В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву // Народное искусство. — М., 1974.
6. Тарановская Н. В., Мальцев Н. В. Русские прялки. — Л., 1970.